

PADRÕES ESPACIAIS DE ATUAÇÃO DAS PLATAFORMAS UBER E 99 NO TERRITÓRIO BRASILEIRO

Autor 1: Ramon Menezes Corrêa Justiniano - e-mail: justinianoramon@id.uff.br

Instituição: Universidade Federal Fluminense.

Mestrando do Programa de Pós-graduação em Geografia (PPG) da Universidade Federal Fluminense.

ID ORCIDA: 0009-0000-5533-0830.

Autor 2: Leandro Bruno Santos - e-mail: leandrobruno@id.uff.br

Instituição: Universidade Federal Fluminense.

Professor Adjunto.

ID ORCIDA: 0000-0001-9163-8568.

Grupo temático 2: Processos globales y transformações tecno-productivas.

Subgrupo temático: Estratégias organizativas y espaciales.

Palavras-chave: Plataformização, Lógicas e Estratégias de atuação espacial, Uber, 99, Brasil.

Objetivo do trabalho

O objetivo do trabalho é compreender quais as lógicas — processo racional e do processo de atuação no espaço — e as estratégias espaciais — organização da racionalidade corporativa no espaço — da Uber e 99 adotam no território brasileiro.

Metodologia

Conforme afirma Gil (1995, p. 27), “pode-se definir o método como caminho para se chegar a um determinado fim”. Assim sendo, a pesquisa parte do método do materialismo histórico-dialético, que visa refletir sobre o mundo mediante o duplo movimento entre sociedade e materialidade. A problemática é analisada de maneira qualitativa, pois se tem em vista fazer constituições de conceitos, paralelos entre passado e futuro, assim como uma interpretação crítica sobre o estudo. Os dados são do tipo secundário, por meio dos quais se pretende trazer contribuições empíricas importantes para substanciar o debate.

Com intuito de responder à pergunta norteadora da pesquisa, se estabeleceu os seguintes procedimentos metodológicos:

- ✚ Levantamento bibliográfico dos trabalhos pertinentes com a temática, por meio de artigos, livros, teses e dissertações em bibliotecas da Universidade Federal Fluminense (UFF) e do Instituto Federal Fluminense (IFF), e em fontes virtuais como o Banco de Teses e Dissertações da CAPES, a Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), e também o Google Acadêmico.
- ✚ Levantamento documental, no site da Receita Federal do Brasil, Ministério do trabalho. A partir desse levantamento, podemos entender os tipos de normas que estão intrinsecamente defasadas com relação ao processo de precarização do trabalho em aplicativos.
- ✚ Levantamento nos endereços eletrônicos e redes sociais das empresas (Uber e 99), com o propósito de se entender que tipos de dados são disponibilizados e como podem ser tratados e sistematizados para o estudo.

Os dados são tratados e sistematizados com o auxílio de softwares como Excel e Qgis, gerando como resultados tabelas, quadros, gráficos e mapas temáticos. Os dados sistematizados são incorporados na discussão teórica e nos resultados.

Hipóteses e resultados do estudo

Hodiernamente, o fenômeno da plataformização se caracteriza por ser uma nova tendência corporativa, que proporciona aos atores hegemônicos um *modus operandi* flexível e austero, apoiados principalmente em TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) para uma atuação multiescalar e multiterritorial. Nesse sentido, o mercado emergente da plataformização introduz um ideário competitivo, onde o território deve ser visto como um recurso, como afirma Santos et al. (2000):

Para os atores hegemônicos o 'território usado' é um recurso, garantia de realização de seus interesses particulares. Desse modo, o rebatimento de suas ações conduz a uma constante adaptação do seu uso, com adição de uma materialidade funcional ao exercício das atividades exógenas ao lugar, aprofundando a divisão social territorial do trabalho, mediante a seletividade dos investimentos econômicos que gera um uso corporativo do território (SANTOS et al., 2000, p. 12).

Mediante essa conjuntura, o fenômeno da plataformização associado a globalização gera como resultado:

(...) desigualdades sociais inter e intrapaíses. Cria um mundo social constituído por perdedores e ganhadores. Os cidadãos (ou países e regiões)

com capacidades para tirar vantagens dela — da “globalização” — tornam-se os ganhadores e aqueles sem tais capacidades tornam-se os perdedores ou marginalizados (ALVES, 1997, p. 171)

Nessa conjuntura, o estudo enfatiza que a Uber e 99 (DiDi) estão globalmente inseridos em grandes centros como cidades de porte médio, capitais e metrópoles. Entretanto, percebe-se que a Uber está inserida em mercados como América do Norte e Sul, África, Oceania e Europa Ocidental. Enquanto a DiDi (99) está presente em mercados mais periféricos na América do Sul, Oceania e China. Em escala nacional, se percebe que Uber e 99 buscar estar presentes nas Regiões Nordeste, Sudeste e Sul, que são historicamente as mais ricas do Brasil.

Mais importante que saber como estão dilatadas multiterritorialmente pelo espaço, é saber o motivo pelo qual estão inseridas em determinados mercados em detrimento de outros. Para tanto, nossa pesquisa levanta a hipótese de que tanto Uber quanto 99 se utilizam da seletividade espacial, que se caracteriza pela escolha de determinados locais mediante atributos necessários para suas operações (CORRÊA, 1992, p. 37), e também do reescalonamento, promovendo uma reorganização de escalas geográficas de modo ascendente em direção às escalas supranacionais ou globais e descendente, na direção oposta como regionais e locais (SWYNGEDOUW, 2018). A segunda hipótese está ancorada no fato de que Uber e 99 (Didi) direcionam suas atuações mediante materialidades como cabos de fibra óptica ultramarinos que interconectam continentes, conexões 4G/5G, população e mão de obra, gerando como resultado uma regionalização corporativa do território, onde esses atores recortam os melhores centros de influência para introduzir suas lógicas e estratégias espaciais de atuação para fins de acumulação, circulação e dominação (HAESBAERT, 2010, p. 4).

Relevância da pesquisa

A relevância do estudo está balizado em trazer uma nova vertente de análise do fenômeno da plataformização, na qual se considera que Startups como Uber e 99 (DiDi) devem ser compreendidas não sendo apenas aplicativos que podem ser encontrados em lojas virtuais, mas sim corporações do século XXI que utilizam de seus nexos com o capital financeiro e com o espaço por meio das materialidades (internet, mão de obra e população) para se estabelecer nos lugares mais propícios para a reprodução de suas lógicas e estratégias espaciais de atuação.

Referências Bibliográficas

ALVES, Giovanni. **Dimensões da Reestruturação Produtiva: ensaios de sociologia do trabalho**. 2ª edição - Londrina: Praxis; Bauru: Canal 6, 2007. P. 171.

CORRÊA, Roberto Lobato. **Corporação, Práticas Espaciais E Gestão Do Território**. Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, v. 54, n. 3, P. 37–38, 1992.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. 4ª ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 1995.

HAESBAERT, Rogério. **Região, regionalização e regionalidade: questões contemporâneas**. Revista Antares, 2010.

SANTOS, Milton (et al.). **O papel ativo da geografia. Um manifesto**. Publicação por ocasião do Encontro Nacional de Geógrafos, Florianópolis, 2000. P. 12.

SYNGEDOUW, Erick. **Globalização ou glocalização? Redes, territórios e reescalamento**. Rio de Janeiro: Letra Capital: Observatório das Metrópoles, 2018.